

Zuverlässig, schnell und genau? — Bedeutung von Algorithmen in der Bildverarbeitung für die Praxis

Bernd Jähne

Interdisziplinäres Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen, Universität Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 368, D-69120 Heidelberg
Tel.: 06221/56 2827, Fax: 06221/56 5224
E-mail: bjaehne@giotto.iwr.uni-heidelberg.de

Zusammenfassung

Mit wachsenden Ansprüchen an durch Bildverarbeitung zu lösende Aufgaben gewinnt die Algorithmen gegenüber der Hardware zunehmend an Bedeutung. Ein wesentlicher Aspekt für einen nachhaltig erfolgreichen Einsatz liegt im korrekten Software-Engineering. Bildverarbeitungssoftware sollte weitgehend plattformübergreifend, modular und offen aufgebaut sein. Durch die zunehmende mathematische Fundierung der Bildverarbeitung und damit wachsende Komplexität der Algorithmen wird ein solcher Ansatz immer wichtiger. Er führt von oft unzuverlässigen empirischen Ansätzen zu voraussagbaren, zuverlässigen und in manchen Bereichen optimalen Ergebnissen mit Fehlerabschätzungen, schnellen und effizienten Algorithmen, welche die vorhandene Hardware optimal ausnutzen, und hat schon manche unerwarteten neuen methodischen Ansätze bewirkt. Daher lassen sich viele Bildverarbeitungsaufgaben heute sinnvoller auf allgemeinen Plattformen realisieren als mit speziellen Hardwarelösungen. Diese allgemeinen Aussagen werden belegt mit zwei Fallstudien: Benutzung der lokalen Orientierung zur Texturanalyse und die Bildverarbeitungssoftware heurisko.

1 Einleitung

Beim Blick in die Geschichte der Informatik im allgemeinen und der Bildverarbeitung im besonderen fällt auf, daß die Entwicklung der Software derjenigen der Hardware oft weit hinterherhinkt. Auch im Bereich der digitalen Bildverarbeitung begann die Entwicklung mit hardwarenaher Softwareentwicklung. Die Software mußte für ein bestimmtes System erstellt werden. Die Hardware zu wechseln, bedeutete oft eine komplette Neuentwicklung der Software. Ein solches Vorgehen ist dann sinnvoll, wenn die spezielle Hardware deutliche Leistungsvorteile bietet, und die benötigten Algorithmen sich mit nicht zu hohem Aufwand portieren lassen. Durch die Integration der Bildverarbeitung in allgemeine Rechnersysteme (Graphische Oberflächen, Multimedia) erodiert die erste Vorbedingung stetig. Andererseits führt die zunehmende mathematische Untermauerung der digitalen Bildverarbeitung zu einer steigenden Komplexität der Algorithmen und zu höherem Portierungsaufwand auf spezielle Hardware. Damit ist die zweite Vorbedingung für hardware-spezifische Programmierung in vielen Fällen nicht mehr erfüllt. Hinzu kommt, daß sich Algorithmen, für die eine spezielle Hardware gebaut wurde, bis zum Ende der Entwicklungszeit der Hardware oft signifikant weiterentwickelten und sich im schlimmsten Fall diese Verbesserungen auf der Hardware nicht mehr realisieren ließen.

In diesem Übersichtsartikel sollen daher die Rolle der mathematischen Fundierung (Abschn. 2) und die Möglichkeiten, Grenzen und Chancen portabler Softwareentwicklung (Abschn. 4) beleuchtet und mit hardwareorientierten Lösungen verglichen werden. Jeder der beiden Teilaspekte wird durch eine Fallstudie untermauert (Abschn. 3 und 5).

2 Mathematische Fundierung der Bildverarbeitung

Für eine lange Zeit konnte die Bildverarbeitung eher als eine „Kunst“ als eine Wissenschaft betrachtet werden. Nach langem Probieren funktionierte ein bestimmter Algorithmus schließlich, ohne daß man wirklich verstand, warum. Deswegen war es auch typisch, daß der Algorithmus versagte, sobald man ihn unter leicht veränderten Bedingungen anwendete.

Glücklicherweise beginnt sich diese unerfreuliche Situation langsam zu verändern. Allerdings nicht mehr unter dem Vorzeichen einer unrealistische Euphorie wie in den Anfängen der Bildverarbeitung, als man glaubte, innerhalb kurzer Zeit Bildverarbeitungssysteme entwickeln zu können, die leistungsfähiger sind als das menschliche visuelle System. Diese Erwartungen konnten bei weitem nicht erfüllt werden, und entsprechend bitter waren die ersten Fehlschläge insbesondere in industriellen Anwendungen.

Weil wir heute etwas mehr wissen, ist bewußt geworden, wie wenig „Sehen“ und „Erkennen“ wirklich verstanden sind. Diese Feststellung mag negativ klingen, ist aber heilsam realistisch, weil kostspielige Fehlinvestitionen für den praktischen Einsatz vermieden werden können. In Teilgebieten der Bildverarbeitung wächst, anfangs unmerklich, aber stetig, eine solide mathematische Fundierung heran. Verschiedene Ansätze beginnen zu konvergieren, und es gelingt dann, zuverlässige und allgemeingültige Aussagen über die prinzipiellen und praktischen Möglichkeiten, Grenzen und Fehler zur Lösung bestimmter Aufgaben zu gewinnen.

Viele dieser Fortschritte haben allerdings noch nicht ihren Weg in die Anwendungen gefunden. Der überwiegende Teil kommerzieller Bildverarbeitungspakete basiert immer noch auf heuristischen Ansätzen und enthält viele ineffektive Algorithmen. Deswegen erscheint es notwendig, hier die nicht unerheblichen Vorteile auszuleuchten, die ein fundiertes Verständnis der Bildverarbeitung mit sich bringt. Oft ist die Ansicht zu hören, daß eine mathematische Fundierung der Bildverarbeitung höchstens die Theoretiker interessiere ohne irgendwelche für die praktische Anwendung greifbaren und gewinnbringenden Ergebnisse. Theoretisch fundierte Algorithmen seien so langsam, daß sie in der Praxis nicht einsetzbar sind. In diesem Abschnitt soll belegt werden, daß das Gegenteil der Fall ist. Zuerst sollen aber die vier wesentlichen Vorteile einer soliden mathematischen Fundierung der Bildverarbeitung benannt und erläutert werden:

2.1 Voraussagbare, zuverlässige und optimale Ergebnisse

Angesichts der eingangs geschilderten heuristischen Ursprünge der Bildverarbeitung und den damit gemachten negativen Erfahrungen benötigt die Bedeutung dieser Aussage keine weitere Begründung oder Erläuterung.

2.2 Schnelle und effiziente Algorithmen

Schnellere Algorithmen für die gleiche Aufgabe sind ein unmittelbarer Gewinn für die Applikation, die sich in höherem Durchsatz oder geringeren Investitionskosten niederschlägt, weil dieselbe Aufgabe nun mit einer weniger leistungsfähigen Hardware durchgeführt werden kann.

Das klassische Beispiel für das Potential effektiver Implementierung ist die diskrete Fouriertransformation (DFT). Ohne einen schnellen Algorithmus wäre es auch bei der heutigen Rechenleistung völlig undenkbar, die DFT in der Bildverarbeitung einzusetzen. Als Beispiel sei die Transformation eines 1024×1024 -Bildes betrachtet. Ein sogenannter Radix-2-FFT-Algorithmus reduziert die Anzahl der Rechenoperationen auf etwa 10^8 . Verglichen mit der direkten Berechnung nach der Definitionsgleichung, die etwa 10^{12} Rechenoperationen benötigt, ist das eine Steigerung der Rechengeschwindigkeit um den Faktor 10 000. Es ist interessant, diese Steigerung der Rechengeschwindigkeit mit dem Fortschritt der Hardware in den letzten 10 Jahren zu vergleichen. Die Beschleunigung der Rechengeschwindigkeit der Fließkommaarithmetik vom numerischen Koprozessor 8087 zum Pentium beträgt etwa den Faktor 1000 und damit nur ein Zehntel der des FFT-Algorithmus unseres Beispiels. Es ist natürlich klar, daß sich nicht in allen Fällen solche spektakulären Steigerungen durch schnelle Algorithmen erreichen lassen. Mit hardwareunabhängiger Bildverarbeitungssoftware kann aber der sorgfältigen Erstellung schneller Bildverarbeitungsalgorithmen mehr Beachtung gegeben werden.

Schließlich erforderte die Entwicklung der Hardware enorme Investitionen und eine erhebliche Infrastruktur. Fortschritte in der Softwareentwicklung können dagegen von kleinen Arbeitsgruppen geleistet werden mit im Vergleich zur Hardwareentwicklung geringen Investitionskosten.

2.3 Genauere Ergebnisse mit Fehlerabschätzung

Untersuchungen zur Genauigkeit und zu Fehlern von Bildverarbeitungsalgorithmen wurden lange Zeit vernachlässigt. Die neuen Möglichkeiten zur genaueren Vermessung wegen der stabileren Sensorgeometrie stellen aber hohe Anforderungen an die Genauigkeit der Algorithmen. Deswegen werden sorgfältige Genauigkeitsanalysen zunehmend wichtiger werden. Sie sind ohne ein solides mathematisches Fundament nicht möglich. Auch hier sind die Konsequenzen für die Praxis nicht unerheblich. Ein Algorithmus, mit dem z. B. die Position eines Objektes um den Faktor 2 genauer bestimmt werden kann, könnte bewirken, daß das Problem mit einer Standard-CCD-Videokamera statt einer teureren hochauflösenden Kamera gelöst werden kann. Ganz abgesehen von den Kosten ist auch ein Geschwindigkeitsvorteil gegeben, weil viel weniger Bildpunkte bearbeitet werden müssen.

2.4 Neue Ansätze

Das ist die interessanteste und zugleich am wenigsten vorhersagbare Perspektive. Die Anwendung oder Entwicklung neuer mathematischer Methoden hat oft zu neuen Ansätzen geführt, insbesondere in Bereichen, in denen man glaubte, keine Verbesserungen mehr erreichen zu können. Ein Beispiel dieser Art wird in der folgenden Fallstudie zur Texturanalyse diskutiert

Abb. 1: Die lokale Orientierung ist eines der grundlegenden Konzepte zur Beschreibung von räumlichen Mustern in der Bildverarbeitung, das anwendbar ist zur **a** Kantendetektion, **b** Texturanalyse und **c** Bewegungsanalyse in Orts-Zeit-Bildern (aus Jähne [1993])

werden.

Es ist ein weitverbreitetes Vorurteil, daß theoretisch fundierte Algorithmen zu langsam und zu komplex sind, als daß sie irgendeine Bedeutung für die Praxis hätten. Oft wird diese Meinung sogar von gestandenen Spezialisten der Bildverarbeitung vertreten. Man solle besser auf empirische Ansätze zurückgreifen. Es ist natürlich keine Frage, daß manche modernen Verfahren der Bildverarbeitung sehr rechenintensiv sind. Dabei sollte man aber nicht vergessen, daß es ein langer Weg ist von einem neuen Konzept bis zu dessen wirklich effektiven Implementierung. Auch diese Tatsache werden wir durch die folgende Fallstudie belegen.

3 Fallstudie I: Texturanalyse durch lokale Orientierung

3.1 Das Problem

Dieses Beispiel soll benutzt werden, um die im vorherigen Kapitel aufgestellten Thesen anschaulich zu illustrieren. Als eine der schwierigsten Aufgaben der Bildverarbeitung wird die Analyse und Beschreibung von Mustern (Textur) angesehen. Diese Fragestellung wird herausgegriffen und dargestellt, auf welchen Wegen und Umwegen sich über fast zwanzig Jahre hin eine einfache Idee zu einem grundlegenden Konzept entwickelt hat, das heute mit schnellen Algorithmen nicht nur für die Texturanalyse eingesetzt wird.

3.2 Die grundlegende Idee

Zwei Grundgrößen zur Beschreibung von örtlichen Grauwertänderungen und damit der Textur sind die Orientierung der Muster und eine typische Skalengröße. Wir konzentrieren uns hier auf die Orientierung und stellen die Frage, mit welchem Ansatz sie möglichst einfach, aber auch vollständig beschrieben werden kann.

Im Jahre 1978 veröffentlichte *Granlund* [1978] einen Artikel mit dem Titel „In Search of a General Picture Processing Operator“ [*Granlund*, 1978]. Darin beschreibt er, daß eine lokale Umgebung in einem Grauwertbild sinnvoll durch einen Vektor beschrieben werden kann. Die

Richtung des Vektors gibt an, in welche Richtung die Grauwerte sich nicht verändern, und die Länge, wie ausgeprägt diese sind. Damit war ein neues wegweisendes Konzept geboren, Bildinformation nicht durch Skalare, sondern vektoriell darzustellen (siehe Abb. 1). Die Bedeutung dieses Konzepts liegt in seiner Allgemeinheit, daß nicht nur eine Eigenschaft selbst beschrieben wird, sondern auch deren Fehler bzw. Bestimmtheitsmaß, so wie man in der Meßtechnik eben immer den Meßwert und dessen Fehler angibt. Mit der Methode läßt sich sowohl die Ausrichtung (lokale Orientierung) als auch die typische Skala (lokale Frequenz) einer Textur berechnen. Die Berechnung der vektoriellen Bildeigenschaften war allerdings aufwendig. Deswegen schließt Granlund seinen Artikel — ganz im Trend der damaligen Zeit — mit dem Hinweis, daß ein spezieller Hardwareprozessor geplant sei, um die Berechnungen dramatisch zu beschleunigen. Daraus wurde später das innovative und leistungsfähige Bildverarbeitungssystem GOP der schwedischen Firma ContextVision.

3.3 Das Quadraturfilterverfahren

Vier Jahre später legte ein Schüler von Granlund, *Knutsson*, in seiner Dissertation [1982] eine Implementierung der Berechnung der lokalen Orientierung und Frequenz vor. Diese beruhte auf einem Satz von Quadraturfiltern, die entweder unterschiedliche Richtungen oder Skalen aus dem Bild herausfiltern. *Knutsson* konnte zeigen, daß sein Ansatz grundsätzlich *exakte* Ergebnisse liefert und Fehler nur aus der Begrenzung der Filtermasken resultieren. Allerdings war die Berechnung aufwendig. Für die lokale Orientierung wurden 8 nichtseparable 15×15 -Filter benutzt, die insgesamt pro Bildpunkt 1800 Multiplikationen und 1792 Additionen, also insgesamt knapp 4000 Rechenoperationen benötigten — nicht gerade eine effektive Implementierung, wenn man bedenkt, daß für ein 512×512 -Bild insgesamt etwa eine Milliarde Rechenoperationen zusammenkommen.

3.4 Das Trägheitstensorverfahren

Im Jahre 1987, also erst fast 10 Jahre nach der ursprünglichen Idee, konnten *Bigün* und *Granlund* [*Bigün und Granlund*, 1987; *Bigün*, 1988] zeigen, daß lokale Orientierung auch mit dem sogenannten Trägheitstensorverfahren berechnet werden kann. Dieses Verfahren benötigt wesentlich weniger Rechenoperationen, ist aber in seinen Ergebnissen dem viel aufwendigeren Quadraturfilterverfahren prinzipiell äquivalent.

3.5 Das Genauigkeitsproblem

Dieses Trägheitstensorverfahren hat aber ein praktisches Genauigkeitsproblem. Es benötigt zur Berechnung der lokalen Orientierung Ableitungsfiler 1. Ordnung und isotrope Glättungsfiler. Diskrete Differenzenfilter können nur Näherungen eines Ableitungsoperators sein. Bei Benutzung des einfachen symmetrischen Ableitungsfilters $1/2[1 \ 0 \ 1]$ kann die berechnete Orientierung bis zu 17° falsch sein [*Jähne*, 1993].

3.6 B-Spline-basierende AbleitungsfILTER

Eine effektive Lösung des Genauigkeitsproblems resultiert aus einem neuen mathematischen Ansatz aus der Computergraphik. Sie ist ein schönes Beispiel dafür, wie ein neuer mathematischer Ansatz zu einer nicht erwarteten einfachen Lösung führt. Die Grundidee ist folgende: Die Grauwertfunktion wird in der Richtung, in die abgeleitet werden soll, durch einen kubischen B-Spline dargestellt. Damit erhält man eine kontinuierliche Beschreibung des Grauwertverlaufs durch Polynome dritten Grades. Diese kann man direkt ableiten, um die Steigung zu berechnen. Problematisch an diesem Ansatz ist allerdings die recht aufwendige Berechnung der interpolierenden kubischen B-Spline-Funktion, der sog. B-Spline-Transformation.

Im Jahre 1990 entdeckten allerdings *Goshtasby et al.* [1990], daß eine B-Spline-Interpolation einer rekursiven Faltung äquivalent ist. *Unser* [1991] zeigte, daß diese Faltung gerade mit 2 Multiplikationen und 4 Additionen pro Bildpunkt durchgeführt werden kann. Die anschließende Berechnung der Ableitung benötigt nur eine Multiplikation und eine Addition [*Jähne*, 1993].

Die Benutzung der B-spline-basierenden Ableitung benötigt nur unwesentlich mehr Rechenoperationen als das Trägheitstensorverfahren, vermindert aber den maximalen Fehler in der Orientierung von 17° auf $1,2^\circ$.

3.7 Effektive Implementierung

Ein weiterer wesentlicher Faktor für eine effektive Implementierung ist folgende einfache Überlegung. Lokale Orientierung ist, wie alle anderen Textureigenschaften, eine Größe, die zur Berechnung eine Nachbarschaftsregion um einen Bildpunkt benötigt. Daher kann sie nur mit einer geringeren Auflösung vorliegen als das Bild selbst. Deshalb ist es kein Nachteil, die lokale Orientierung nur auf einer groberen Auflösung, z.B. nur jeden zweiten Bildpunkt und jede zweite Zeile zu berechnen. Damit ist eine erhebliche Einsparung an Speicherplatz und Rechenoperationen gegeben: nur ein Viertel der Bildpunkte muß berechnet werden. Auch alle nachfolgenden Operationen benötigen nur ein Viertel der Rechenzeit. Eine genaue Beschreibung effektiver Algorithmen zur lokalen Orientierung ist in [*Jähne*, 1995] zu finden. Es zeigt sich, daß am Ende ein genaues, aber effektives Verfahren zur Berechnung der lokalen Orientierung weniger als 30 Rechenoperationen pro Bildpunkt braucht, was eine Steigerung der Rechengeschwindigkeit gegenüber den ersten Verfahren um mehr als den Faktor 100 bedeutet!

4 Portable, modulare Bildverarbeitungssoftware

Wenn die gesamte Bildverarbeitung auf einem frei programmierbaren Prozessor mit einem Standardentwicklungssystem mit einer der Programmiersprachen C, Fortran oder C++ und den dazugehörigen Entwicklungswerkzeugen wie Linker, Debugger und Profiler durchgeführt wird, steht einer weitgehend portablen Entwicklung von Bildverarbeitungsalgorithmen nichts mehr im Wege. Dann müssen nur noch die Kommunikation mit dem Bildspeicher und der Transfer von Bilddaten hardwareabhängig programmiert werden. Das ist aber nur ein kleiner Teil der Bildverarbeitungssoftware. Noch geringfügiger wird die Hardwareanpassung, wenn die komplette Bilddarstellung nicht mehr auf einem speziellen Bildspeicher vorgenommen wird, son-

dern standardisierte graphische Benutzerschnittstellen benutzt werden. Dann muß als einziges die Bildeingabe hardwareabhängig programmiert werden. Dies benötigt lediglich einen Treiber und ist im Fall eines digitalen Kameraeingangs besonders einfach und flexibel.

Es ist offensichtlich, daß mit einem solchen Ansatz Bildverarbeitungssoftware schnell an eine neue Hardwareplattform angepaßt werden kann. Deswegen ist es möglich, den Hauptteil der Entwicklungszeit in die Bildverarbeitungsalgorithmen selbst zu stecken und nicht in ihre ständige Anpassung an neue Hardware. Es ist zu erwarten, daß eine konsequente Ausnutzung dieses Paradigmas langfristig erhebliche Vorteile mit sich bringt. Diese sollen noch einmal mit Blick auf die typische Situation für Anwendungen in der Wissenschaft und Industrie beleuchtet werden.

Die typische Negativsituation in einer wissenschaftlichen Applikation an der Hochschule ist etwa so zu karikieren: Ein Diplomand entwickelt Algorithmen für die spezifische Aufgabe seiner Diplomarbeit und erreicht damit schöne Ergebnisse, die er mit Erfolg auf einer Tagung vorträgt und publiziert. Nachdem er das Institut verlassen hat, kann keiner mehr etwas mit seiner Software anfangen. Sie ist kaum dokumentiert, und sein Nachfolger scheitert daran, sie zu verstehen und in seine eigene Arbeit zu integrieren und fängt entnervt alles noch einmal von vorne an ...

Diese Situation wurde überspitzt geschildert, sie ist aber durchaus typisch, insbesondere dort, wo wenig Berührungspunkte zur Informatik bestehen. Es fehlt das Wissen über ein sinnvolles Software Engineering mit den entsprechenden negativen Konsequenzen. Man kann sich mit diesem Vorgehen zwar einige Zeit über Wasser halten, aber sobald die Anwendungen komplexer werden, kann man nur noch mit einem Konzept Erfolg haben, bei dem portable Software vorhanden ist mit wohldefinierten Schnittstellen und allen Hilfsmitteln zur einfachen Integration neuer Algorithmen und Softwaremodule. Nur auf diese Weise kann man langfristig die nicht unerheblichen Investitionen in die einzelnen wissenschaftlichen Arbeiten sichern und erreichen, daß die Ergebnisse von den Nachfolgern genutzt werden können.

In der Industrie mag die Situation nicht so kraß wie an der Hochschule sein, weil ein nicht so häufig wechselnder Mitarbeiterstamm vorhanden ist. Dennoch zeichnet sich auch hier ab, daß Bildverarbeitungsapplikationen immer schneller an sich ändernde Produktionsbedingungen angepaßt werden müssen. Zudem werden erhebliche Entwicklungskosten eingespart, wenn nicht mit jedem neuen System eine komplette Software-Neuentwicklung erfolgen muß.

Generell ist eine wichtige Tatsache zu beachten: Bei der Evaluierung eines Algorithmus ist nicht nur seine reine Laufzeit zu berechnen, sondern eigentlich die gesamte Entwicklungszeit mit zu berücksichtigen. Bei Algorithmen, die nur wenig oder gelegentlich eingesetzt werden, ist damit die Entwicklungszeit der dominante Faktor. Nur bei Algorithmen, von denen von vorne herein bekannt ist, daß sie jahrelang eingesetzt werden, lohnt sich ein entsprechender Entwicklungsaufwand für eine Optimierung evtl. einschließlich der Entwicklung einer spezifischen Hardware. Es ist jedoch zu bedenken, daß dieses Szenario immer seltener wird, und zwar gleichermaßen in der wissenschaftlichen wie in der industriellen Anwendung. In beiden Fällen müssen sich die Bildauswertesysteme immer schneller an veränderte Situationen anpassen. Mit einem starren, hardwarespezifischen System ist dies meistens nicht möglich.

5 Fallstudie II: heurisko

Am Beispiel des Bildverarbeitungs-Entwicklungspakets heurisko¹ soll in dieser Fallstudie erläutert werden, welche Vorteile mit einer portablen, modularen und offenen Softwareumgebung einhergehen.

5.1 Datenstrukturen

Ein konventionelles Bildverarbeitungspaket ist in der Regel nur für die Auswertung von 8 Bit tiefen Bilddaten ausgelegt. Moderne Sensoren liefern heute aber bis zu 16 Bit tiefe Bilddaten. Darüber hinaus verlangen viele moderne Algorithmen eine höhere Genauigkeit, so daß sie am besten mit Gleitkommaarithmetik durchgeführt werden. heurisko enthält eine Fülle von Datentypen für Bilddaten: Binärbilder, Festkommabilder mit 8, 16 und 32 Bit, Fließkommabilder mit einfacher und doppelter Genauigkeit und darüber hinaus auch komplexe Bilddatentypen. Die Bilddaten können in ihrer Größe völlig frei definiert werden. Unterstützt werden darüber hinaus Mehrkanalbilder (wobei die einzelnen Kanäle unterschiedliche Datentypen aufweisen können), Mehrgitterdatenstrukturen wie Pyramiden, Bildsequenzen und volumetrische (3D-) Bilder. Die Definition von Vektoren (z. B. für Histogramme oder Bildzeilen) und Skalaren ist ebenso möglich. Zur Beschreibung von Objektmerkmalen lassen sich zudem lineare Listen aufbauen.

5.2 Bildverarbeitungsfunktionen als Operatoren

Alle Bildverarbeitungsfunktionen werden als Operatoren für die oben beschriebenen Objekte betrachtet. Damit sind eine Reihe von nachhaltigen Vereinfachungen möglich. Derselbe Operator kann auf Bilder mit unterschiedlichsten Datentypen angewendet werden. Ebenso berücksichtigt er automatisch die Dimension des Objektes. Wird eine zweidimensionale Faltungsoption z. B. auf eine Bildsequenz angewendet, werden alle Bilder der Sequenz gefaltet, ohne daß eine Schleife programmiert werden muß. Die in heurisko eingebauten Operatoren muß man sich wie einen Werkzeugkasten mit einfachen Operatoren vorstellen. Mit Hilfe einer mächtigen Skriptsprache können die eingebauten Operatoren zu neuen zusammengesetzt werden. Diese lassen sich genauso wie bereits implementierte Operatoren verwenden. Da solche neu definierten Operatoren in einen schnellen Binärcode übersetzt werden, sind mit ihnen im Vergleich zu den eingebauten Operatoren kaum Geschwindigkeitseinbußen verbunden. Die Skriptsprache enthält vielfältige Steuerkonstrukte zur Programmierung von bedingten Anweisungen und verschiedene Arten von Schleifen.

Bildqualität und Bildverarbeitungsoperationen können durch interaktive maus- und atorgesteuerte Bildinspektoren wie Zeilen- und Spaltenprofile, Linienplots, einer Lupenfunktion oder Histogramme von beliebigen Bildausschnitten gezielt und interaktiv beurteilt werden. Ist ein solcher Inspektor für ein Bildfenster aktiv gesetzt, berücksichtigt er automatisch die Änderung des Bildinhaltes. So kann beim Ablauf einer Bildsequenz z. B. die Änderung des Histogramms oder eines Profils mitbeobachtet werden.

¹Entwickelt von AEON Verlag & Studio, Postfach 1108, D-63401 Hanau, E-mail: Compuserve: 100326,3156

```

#
# Definition der Datenstrukturen
#
float x[512][512]; # Gleitkommabild

# Struktur fuer Betragsquadrat des Gradienten und Orientierungsvektor
struct ori {float grad[256][256], ox[256][256], oy[256][256]};

pysmooth := {0.0625,0.25,0.375}.{0.25,0.5}; # Zweistufiges Glaettungsfilter

# Matrix zur Berechnung der lokalen Orientierung aus den Komponenten des
# Strukturtenors
ori_mat := {{1.0, 1.0, 0.0},{1.0, -1.0, 0.0},{0.0, 0.0, 2.0}};

#
# Operator zur Berechnung der lokalen Orientierung
#
operator out = orient(in);
  # Definition einer lokalen Strukturvariablen
  struct t {float xx[512][512], yy[512][512], xy[512][512]};

  t.xx = ConvSep(in,2.0,"xdn"); # Horizontale Ableitung
  t.yy = ConvSep(in,2.0,"ydn"); # Vertikale Ableitung
  t.xy = Mul(t.xx,t.yy);      # Multiplikation der Ableitungen
  t.xx.yy = Sqr(t.xx.yy);
  out = PyReduce(t,pysmooth); # Glaetten mit gleichzeitiger Reduktion
  out = CLinTrans(out,ori_mat); # Berechnung des Orientierungsvektors
endoperator;

#
# Anwendung des Operators
#
x = Ring(); #Erzeugung des Ringtestmusters
ori = orient(x);

```

Abb. 2: Kommentierter heurisko-Workspace zur Berechnung der lokalen Orientierung als Beispiel, wie einfach sich komplexe Bildverarbeitungsoperatoren aus eingebauten Grundoperatoren zusammensetzen lassen

Neu definierte Operatoren und auch die definierten Bilddaten, die für eine bestimmte Bildverarbeitungsaufgabe benötigt werden, können in sogenannten Workspaces abgespeichert werden. Durch einfaches Laden eines solchen Workspaces ist die Software sofort an eine bestimmte Bildverarbeitungsaufgabe angepaßt. Neu definierte Operatoren werden automatisch in die dynamisch aufgebauten Menüs eingefügt. Das Beispiel in Abb. 2 zeigt einen solchen kleinen Workspace, der den in Abschn. 3 beschriebenen effektiven Algorithmus zur Bestimmung der lokalen Orientierung in wenigen Zeilen implementiert, obwohl nur einfache Grundoperatoren wie Punktoperationen (Mul, CLinTrans), separable Faltung (ConvSep), und bildgrößenreduzierendes Glätten (PyReduce) in dem Operator orient zur Bestimmung des 3-komponentigen Orientierungsvektors benutzt werden.

Mit modernen Framegrabbern auf Basis des PCI-Bus und einem einfachen Satz von Operatoren zur Kontrolle der Echtzeit-Digitalisierung per DMA Transfer können in dieser Skriptsprache auch Echtzeitbildverarbeitungsrountinen auf einfachste Weise programmiert werden.

Abb. 3: Blockdiagramm des modularen und hierarchischen Aufbaus des Softwarepakets heurisko

5.3 Offener und modularer Aufbau

heurisko ist modular aufgebaut und besteht aus drei Teilen, der Benutzerschnittstelle, einem Interpreter/Compiler und dem Programmkern mit den eigentlichen Bildverarbeitungs-funktionen, die über standardisierte Schnittstellen miteinander kommunizieren (Abb. 3). Der Interpreter kann mehrere Kerne steuern. Somit ist in dem Ansatz paralleles und verteiltes Rechnen enthalten. Der Benutzer kann sowohl die vorhandene Benutzerschnittstelle ersetzen als auch den Programmkern um zusätzliche Funktionen erweitern. Der heurisko-Bildverarbeitungs-kern ist streng hierarchisch in drei Ebenen aufgebaut. Auf der äußeren Ebene befinden sich die sogenannten Operatoren, die auf die Objekte wirken. Diese Funktionen entsprechen direkt den im Befehlszeileninterpreter oder in der graphischen Benutzerschnittstelle verfügbaren Befehlen.

Ein spezieller, in der Benutzerschnittstelle nicht sichtbarer Typ von Operatoren sind die sogenannten generischen Operatoren. Diese nutzen konsequent die Tatsache, daß es nur eine kleine Anzahl verschiedener Klassen von Bildverarbeitungs-algorithmen gibt, wie z.B. Punktoperationen, Nachbarschaftsoperationen, Mehrgitteralgorithmen und globale Transformationen. Damit ist in den generischen Operatoren ein Großteil der Steuerstrukturen eines neuen Operators bereits vorhanden, und der Benutzer muß nur eine neue Bild- oder Vektorfunktion schreiben, die vom generischen Operator als Parameter aufgerufen wird. Auf diese Weise sind die meisten in heurisko eingebauten Operatoren implementiert.

Eine Ebene darunter befinden sich die Bildfunktionen, die auf 2D- bis 4D-Bilder angewandt

werden. Auch auf dieser Ebene gibt es wiederum generische Funktionen, welche die Programmierung erheblich erleichtern.

Auf der untersten Ebene finden sich schließlich die Vektorfunktionen, die nur auf Vektoren wirken. Fast alle Bildfunktionen und Operatoren rufen schließlich diese Funktionen auf.

Die Portabilität von *heurisko* wird unterstrichen durch Implementierungen unter DOS, Windows, verschiedenen UNIX-Plattformen (auch Linux) und auf programmierbaren Beschleunigerkarten mit den Prozessoren i860 von Intel oder Imagine von Arcobel.

6 Schlußbemerkungen

Bei aller Bedeutung der Hardware wird die Software und Algorithmik eine immer wichtigere Rolle spielen. Sie verlangt allerdings fundiertes und breitangelegtes mathematisches und physikalisches Verständnis. In diesem Bereich kommt der Forschungsarbeit an den Universitäten eine wichtige Rolle zu. In diesem Sinne versteht sich die Bildverarbeitungsgruppe am Interdisziplinären Zentrum für wissenschaftliches Rechnen der Universität Heidelberg. Diese Gruppe wurde eingerichtet, um grundlegende Fragestellungen der Bildverarbeitung zu untersuchen, wie sie sich aus Anwendungen in allen Bereichen der Naturwissenschaften und Technik ergeben. Ein Schwerpunkt der Arbeitsgruppe ist die Untersuchung dynamischer Vorgänge aller Art mittels Bildfolgenanalyse. Um den Austausch zwischen Industrie, Fachhochschulen und Hochschulen im südwestdeutschen Raum zu fördern und zeitgemäße Weiterbildung anzubieten, wurde das Heidelberger Bildverarbeitungsforum gegründet. In drei regelmäßigen Nachmittagsveranstaltungen — jeweils am ersten Dienstag in den Monaten November, März und Juli — werden aktuelle Entwicklungen der Bildverarbeitung von namhaften Experten zusammenfassend dargestellt. Das ermöglicht den Anwendern aus der Praxis einen schnellen Einstieg in neue Techniken. Der Beirat für das Forum setzt sich aus Vertretern von Hochschulen, Fachhochschulen und der Industrie zusammen. Das Forum findet abwechselnd in der Universität und bei namhaften Heidelberger Firmen wie dem ABB-Forschungszentrum, dem IBM-Forschungszentrum, den Heidelberger Druckmaschinen und dem Springer-Verlag statt. Das Motto des neuen Forums ist ganz im Grundtenor dieses Beitrags: „Neue Konzepte für die Praxis“.

Literatur

- Bigün J (1988) Local Symmetry Features in Image Processing. Dissertation, Linköping University, Linköping Studies in Science and Technology, No. 179
- Bigün J, Granlund GH (1987) Optimal orientation detection of linear symmetry. Proc 1st Int Conf Comp Vis, London 1987, p 433–438, IEEE Computer Society Press, Washington
- Goshtasby A, Cheng F, Barsky BA (1990) B-spline curves and surfaces viewed as digital filters. Computer Vision, Graphics, and Image Processing (CVGIP) 52:264–275
- Granlund GH (1987) In search of a general picture processing operator. Comp Graph Imag Process 8:155–173
- Jähne B (1993) Spatio-Temporal Image Processing, Theory and Scientific Applications. Lecture Notes in Computer Science, Vol 751, Springer, Berlin

- Jähne B, Massen R, Nickolay B, Scharfenberg H (1995) Technische Bildverarbeitung — Maschinelles Sehen. Springer, Berlin
- Jähne B (1995) Practical Handbook on Digital Image Processing for Scientific and Technical Applications. CRC-Press, Boca Raton, FL, USA, in Vorbereitung
- Knutsson H (1982) Filtering and reconstruction in image processing. Dissertation, Linköping University
- Unser M, Aldroubi A, Eden M (1991) Fast B-spline transforms for continuous image representation and interpolation. IEEE Trans PAMI 13:277-285